

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Xolmatova Mahliyo Anvarjon qizi

Xusanboyeva Gulsanam Bahromjon qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi kechki ta'lim 102-guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Temurning, farzandlari, davlat boshqaruv sohasida hamda ichki va tashqi siyosatda amalga oshirgan islohotlari haqida batafsil fikr yuritiladi.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются реформы, осуществленные Амиром Темуром, его детьми, в сфере государственного управления, а также во внутренней и внешней политике.

Annotation: This article discusses in detail the reforms implemented by Amir Temur, his children, in the field of state administration, and in domestic and foreign policy.

Kalit so'zlar: Buyuk davlat arbobi, Jahongir, Umarshayx, Mironshoh, Shoxrux, temuriylar davlati, adolat va tartib intizom

Ключевые слова: Великий государственный деятель, Джахангир, Умаршейх, Мироншах, Шахрух, государство Тимуридов, справедливость и порядок, дисциплина.

Key words: Great statesman, Jahangir, Umarshaikh, Mironshah, Shahrukh, Timurid state, justice and order, discipline

"... Amir Temur bobomiz bilan hammamiz faxrlanamiz. Lekin, xolisona aytaylik, ulug' Sohibqironning " Tuzuklari"ni qancha askar o'qigan va harbiy mahorati haqida hamma ham yetarli bilimga egami? Vaholanki, bu ajdodlarimizning g'alabalari, strategiya va taktikalarini dunyodagi ko'plab harbiy maktab va akademiyalarda bugun ham o'rganishadi".

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Sh. Mirziyoyev.

Kirish: Amir Temur (to'liq ismi Amir Temur Ibn Amir Tarag'ay ibn Amir Barqul) 1336-yil 9-aprelda Kesh, hozirgi Shaxrisabz shahri yaqinidagi Xo'ja ilg'or qishlog'ida barlos urug'ining oqsoqollarida Chig'atoy ulusining e'tiborli beklaridan

hisoblangan Amir Tarag'ay oilasida dunyoga kelgan. Onasining ismi Takina xotun Buxorolik edi.

Bolaligidanoq, tabiatan og'ir-bosiq zexni o'tkir, shoshilmay fikrlaydigan bola edi.

Temurbek dastavval maktabda saboq oldi, savodini chiqardi, ustozlar nazoratida kamon dastasini ushlab, o'q uzish, nayza tutish, otlarni saralay olish, shikorlar uyushtirish, chavandozlik va qilichbozlik sirlarini yaxshilab o'rgandi.

Shunday qilib, Amir Temur o'z zamonasining o'qimishli va uquvli hukmdorlaridan bo'lib yetishadi. Tibbiyot, matematika, falakiyot, me'morchilik va tarix ilmidan ham yaxshigina xabardor bo'lgan.

Farzandlari:1356-yilda Turmish oqa degan xotinidan tug'ilgan Jahongir Mirzo, valiaxd edi. Jahongir Mirzo 1376 - yilda avji gurkirab turgan yigirma yoshida betoblikdan dunyodan ko'z yumdi. Undan ikki o'g'il - Muhammad Sulton bilan Pir Muhammad Jahongirlar qolgan.

Ikkinchi o'g'li - 1356-yilda Tulun oqa degan kanizagidan tug'ilgan Umarshayx Mirzo. 1394-yilda halok bo'lgan. Umarshayx Mirzo bor yog'i 38yil umr ko'rgan. Mirzodan 6o'g'il qolgan:Pir Muhammad Mirzo, Rustam Mirzo, Iskandar Mirzo, Ahmad Mirzo, Sayid Ahmad Mirzo, Boyqaro Mirzo.

Uchinchi o'g'li - 1366-yilda Mengli bika oqa degan ma'shuqasidan tug'ilgan Mironshoh Mirzo. U 1408 yilda halok bo'lgan. 42yil umr ko'rgan. Undan 6o'g'il qolgan:Abu Bakr Mirzo, Umar Mirzo, Xalil Sulton Mirzo, Sulton Muhammad Mirzo, Iyjal Mirzo, Suyurg'atmish Mirzo.

To'rtinchi o'g'li - 1377-yilda Takoy Turkon oqa degan ayolidan tug'ilgan. Shohruh Mirzo 1447-yilda vafot etgan. Undan 7o'g'il qolgan :Ulug'bek Mirzo, Ibrohim Sulton Mirzo, Boysunqur Mirzo, Suyurg'atmish Mirzo, Muhammad Juki Mirzo, Jon Ug'lon, Muhammad Yoriy Mirzo.

Ulug'bek Mirzodan boshqa barcha o'g'illar otasidan avval dunyodan o'tganlar.

Birinchi qizi Oqa Begi xonim 1359-yilda Turmish oqa degan xotinidan tug'ilgan. Muhammad Ibn Musoga uzatkanlar, bu nikohdan Sulton Husayn Mirzo tug'ilgan.

Ikkinchi qizi - Sulton Baxt begim 1362-yilda Uljoy Turkon og'a degan xotinidan tug'ilgan.Uni

Amir Muhammad Mirakga uzatadilar lekin kuyov Sohibqironga qarshi tig' ko'tarib chiqadi va jangda halok bo'ladi. Ikkinchi marta Sohibqironning jiyani Amir Sulaymonshohga turmushga chiqadi.

Sohibqiron Amir Temur o'z zamonasining talab - ehtiyojlaridan kelib chiqib davlat boshqaruvini takomillashtirishdirdi, unga yangicha ruh va mazmun berdi. Davlatning tarkibiy tuzilishi harbiy - siyosiy tartiblarga asoslangan bo'lsa-da, jamiyat rivoji, barcha ijtimoiy tabaqalarning manfaatlarini ta'minlash nazarda tutilgan edi.

Amir Temur saltanatida davlat boshqaruvi ikki idoradan: dargoh va vazirlik (devon) dan iborat bo'lgan. Dargohni Oliy hukmdorning o'zi boshqargan. Ijroiya hokimiyat - devonni devonbegi (bosh vazir) boshqargan. Devonda harbiy vazir, mulkchilik va soliq ishlari vaziri, moliya vaziri faoliyat yuritgan. Bulardan tashqari, sarhadlar va tobe mamlakatlarning boshqaruvi bilan shug'ullanuvchi yana uch vazir bo'lib, ular devonbegiga hisobot berib turgan.

Tashqi va ichki favqulodda voqealardan voqif etib turuvchi ming nafar piyoda, ming nafar ot mingan choparlari bo'lgan. Butun saltanat bo'ylab bir kunlik yo'l oralig'ida yomxonalar tashkil etilgan. Har bir yomda 50-200 boshdan ot-ulov tutilgan. Sohibqiron mamlakatni boshqarishda o'z yaqinlariga suyandi.

Sohibqiron davlat boshqaruvi ishlarida Islom qonun - qoidalariga asoslangan. Uning Qur' onni karim va Hadisi shariflarga munosabati samimiy va oliy darajada bo'lgan. Payg'ambar avlodlari, shayxul - mashoyixlarga hurmati cheksiz edi. Davlatni kuchaytirishda ham aynan shunday kishilarga tayanib ish yuritgan.

Tashqi siyosat: Amir Temur davlati bilan Vizantiya, Turkiya, Hindiston, Ispaniya, Fransiya, Angliya, Oltin O'rda, Xitoy kabi davlatlar iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar o'rnatdilar. Amir Temur davlatining tashqi siyosati o'z oldiga mamlakat xavfsizligini ta'minlash; qo'shni mamlakatlarda o'z ta'sirini mustahkamlash; Turkiya, Hindiston, Xitoy, Venetsiya, Ispaniya va Angliya bilan iqtisodiy, elchilik, madaniy aloqalarni o'rnatish va rivojlantirish kabi vazifalarni qo'ygan.

Ichki siyosat: Amir Temur davrida yangi shaharlar, savdo va hunarmandchilik keng rivojlanganligini aytib o'tmoq lozim. Temurning sa'y harakatlari bilan Buxoro, Shahrisabz, Toshkent kabi shaharlar savdo va hunarmandchilik markazlari sifatida rivojlanib bordi. Ayniqsa, bu davrlarda hunarmandchilikning keng rivojlanishi shaharlarda hunarmandchilik mahallalari, savdo rastalari soni ortib borgani katta ahamiyatga ega bo'ldi. Sohibqiron savdo yo'llari rivojiga, uning tinchligiga keng e'tibor berib bordi.

Bu o'rinda shuni ta'kidlash joizki, Temurning hayoti jangnoma, u ko'plab mamlakatlarni o'z tasarrufiga oldi. Lekin bu yerdagi asosiy masala - Temur shaxsining ustunligini va iroda qilish qudratining sirlari, mohir sarkarda va tinchlik

posboni, fuqaro farovonligi rahnamosi sifatida ekanligi, uning yuksak me'moriy inshootlar qurishdagi o'rnini izohlash, uning yechimini topishdir.

Tarixiy manbalarda Amir Temur Sohibqirob nomi bilan bir qatorda Sohibi Jahon, Sohibi Adl kabi nomlar bilan ulug'langan. Bu esa uning naqadar adolatparvar hukmdor bo'lganligini ko'rsatadi. Buning yaqqol misoli sifatida Amir Temur 35yil davlatni odilona boshqarganini aytib o'tishimiz mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston tarixi 7-sinf darslik. Muallif A. Muhammadjonov,
2. Ahmedov B. O'zbekiston tarixi manbalari, Toshkent, 1991,
3. Karimov Sh. Shamsiddinov R. Vatan tarixi, Toshkent, 1997
4. Mustaqil Ozbekiston tarixi. A. Sabirov. -T.: Akademiya, 2013.
5. Ozbekiston tarixi G R.H. Murtazayeva umumiy tahriri ostida. –T.: Yangi asr avlodi, 2005.
6. Ozbekistonning eng yangi tarixi xrestomatiyasi. Mas'ul muharrir i.f.n. N. Talipova G` - T.: Fan va texnologiya, 2014.
7. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
9. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
10. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
11. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
12. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.